

Ustychenko O., Hudoshnyk O. Screencasting as an instrument of computer-mediated communication

This article discusses the value, capabilities of screencasting technology, and focuses on the value and benefits of its usage in each of the following areas: communication, cinema, education.

In the process of study two main methods were used: comparative method allowed to find common and distinct features of screencasting usage in one direction; descriptive method provided presentation of the features of practical application of technology in each of the examples.

The research showed that screencasting is a more advanced form of communication than the text because of its greater content and speed of information transfer. In the process of research in each of the areas of technology usage, the advantages and disadvantages of screencasting were discovered.

The scientific novelty of the publication is a large-scale analysis of the use of screencasting in different fields. The practical significance of the article can be explained by the detailed analysis of the application of screencasting as a separate type of computer-mediated communication in such areas as cinema, communication and education.

Keywords: screencasting; screencast; screen video; web history; desktop movie; screenlife.

DOI:

Жанрова типологія б'юті-контенту сучасної блогосфери

Чернобай Є. О., Гудошник О. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті зацентровано увагу на комунікаційних та комерційних можливостях б'юті-сегменту блогосфери. На прикладі акаунтів популярних зарубіжних та вітчизняних б'юті-блогерів в Instagram та каналів влогерів в YouTube розглянуто сучасні жанри тематичного контенту (тutorіал, лайфхак, огляд, розпаковки, фаворити), проаналізовані причини його поширення та особливості аудиторних переваг.

Ключові слова: відеоблогер; б'юті-контент; YouTube; Instagram.

1. Вступ

Постановка проблеми. Б'юті-контент – це інформаційне наповнення сайту, сторінки, акаунту, каналу, тематикою яких є краса (з англ. beauty – «краса») і все, що пов'язано із зовнішністю. Різноманітність жанрів і тематик блогів дозволяє кожній дівчині й жінці знайти для себе щось корисне й цікаве. Б'юті-контент може бути освітнім (тutorіали, інформаційні статті, лайфхаки), розважальним (новини з індустрії моди, перевтілення, розпакування), а також рекламним (огляди косметики, просування косметичних продуктів і послуг). На сьогодні б'юті-контент – це не просто естетично красиві фото і відео, це контент лідерів думок, який також може впливати на користувачів і приносити фінансовий прибуток. Формати б'юті-контенту диктуються платформами, на яких ведеться блог. Якщо на YouTube

Hudoshnyk O., Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor, e-mail address: ovgudoshnik@gmail.com.

Chernobay E., Graduate Student, e-mail address: chernobai_y@fszmk.dnulive.dp.ua, Oles Honchar Dnipro National University, 13, Naykova str., Dnipro, 49050, Ukraine

Гудошник О. В., кандидат філологічних наук, доцент, електронна адреса: ovgudoshnik@gmail.com.

Чернобай Є.О., магістр, електронна адреса: chernobai_y@fszmk.dnulive.dp.ua, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова, 13, Дніпро, 49050, Україна

автори додають відеоблоги до своїх каналів, то блоги в Instagram представлені у форматі відео, відео і тексту, фото й тексту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз б'юті-контенту – предмет не тільки наукового інтересу, а й серйозних соціологічних, маркетингових досліджень. Так, у дисертаційній роботі фінської дослідниці Maija Naaka [1] на основі контент-аналізу б'юті-блогів обчислено найчастотніший тип контенту блогів краси: 1) текст супроводжують фото (91 %), відео (9 %); 2) за тематикою розподіл наступний: 47 % – огляд продукції, луки – 26 %, різне – 16 %, техніки мейкапу – 15 %, поради – 13 %, обговорення брендів – 11 % (в одному блозі можливі використання декількох тем). У висновках роботи йдеться про поєднання утилітарної та гедоністичної функції б'юті-блогів, активне застосування прийомів партнерського маркетингу, поєднання комерційного та некомерційного контенту задля підтримки довіри користувачів. Дослідники V. Gannon та A. Prothero презентували принципи створення та поширення б'юті-спільноти на основі таких засадничих складових, як регулярна соціальна взаємодія, підтримка та сумісне створення контенту [2; 3].

Інші дослідники зацентровують увагу на тому, що учасники спільноти демонструють активну участь у соціальній взаємодії та підтримці задля створення певного «медіасередовища, яке опосередковує медіаспоживання» [4]. Критичність висновків дослідниці О.В. Михайлова пов'язує з дефіцитом інфоприводів у тематичному сегменті, що, у свою чергу, посилює ефект копіювання, пришвидшує вірусну інформацію [4, с. 77] і, як результат, породжує нові практики споживання – медіатизацію, віртуалізацію та професіоналізацію [4, с. 77].

Аудиторія б'юті-блогів – у більшості дівчата у віці від 15 до 18 років, але представлені також жінки, зацікавлені сферою краси і стилю, покупками косметики, одягу, та люди, що працюють в індустрії краси. Riyali Sur розглядає б'юті-блоги як жіночий простір, де не очікують присутності чоловіків. Б'юті-контент передбачає бажання підкреслювати власну красу і стежити за своєю зовнішністю – це обумовлено пер за все любов'ю жінки до себе, а не лише бажанням привернути чоловічу увагу [5].

Б'юті-контент створюється не тільки блогерами, а й маркетологами різних брендів з метою просування товарів. У таких профілях і каналах також можна побачити відеоуроки, огляди і розважальні відео, але створюються вони виключно з продуктами того бренду, якому належить акаунт. Блоги дають можливість підприємцям не лише дізнатися про потреби і переваги споживачів, але й дозволяють звернутися до них. Блоги життєво необхідні для маркетингової інфраструктури бренду [6]. Їх популярність забезпечена популярністю бренду, а також професійно створеним контентом, над яким працюють відеооператори, фотографи, моделі, фахівці у сфері краси та моди.

Об'єкт дослідження – жанрові особливості б'юті-контенту в сучасному медіапросторі, досягнення авторів б'юті-контенту.

Мета статті – схарактеризувати основні жанри б'юті-контенту, проаналізувати діяльність відомих блогерів в інтернет-середовищі за тематикою «б'юті» та можливості їх впливу на глядачів та читачів.

Методи дослідження: основою дослідження став метод включеного спостереження та опису основних жанрів б'юті-контенту, характерологічних особливостей блогів відомих авторів за обсягом аудиторії, наповненням контенту, відгуками глядачів та читачів.

2. Результати і обговорення

Оскільки інтернет-публікації контролюються виключно самим автором і правилами платформи, на яких існує сторінка блогера, б'юті-контент постійно поповнюється новими відео. Незважаючи на велику кількість контенту, через вузьку спрямованість цієї тематики ідеї для публікацій постійно копіюються блогерами одне в одного, деколи вони роблять доповнення за своїм стилем і смаком. Користувачами і авторами відео вже визначені найбільш упізнавані жанри б'юті-контенту, тому практично кожен публікацію тепер можна віднести до одного з них.

Тьюторіал (від англ. tutorial – навчання) один з найчастотніших жанрів в б'юті-контенті, він також може бути представлений в ігровій, спортивній, художній тематиці. У блогах краси дівчата наочно ілюструють, іноді й описують поетапну інструкцію до створення макіяжу, зачіски, манікюру або образу в цілому. Такі відео популярні тим, що користувачі отримують можливість навчитися робити те ж саме, що й автор.

Ніккі де Янгер, власниця YouTube-каналу NikkieTutorials (13,3 млн передплатників), регулярно тішить глядачів навчальними відео макіяжу. Незважаючи на те що вона найчастіше публікує тьюторіал, блогерка завжди знаходить нові цікаві ідеї, також вона поєднує у відео різні жанри. Свої тьюторіали Ніккі часто доповнює оглядом, розпакуванням продуктів, фарбує знаменитостей і робить яскраві перевтілення. Завдяки популярності на YouTube блогерку запросили на посаду першого міжнародного консультанта бренду Marc Jacobs Beauty. Безумовно, сьогодні Ніккі де Янгер – лідер думок і приклад для наслідування багатьох початківців блогерів. Худа Каттан, чий акаунт hudabeauty в Instagram досяг позначки 42,9 млн передплатників, також є авторитетною і популярною. На її сторінках в Instagram і YouTube можна знайти безліч навчальних відео, завдяки яким Худа успішно рекламує власний бренд косметики. Тетяна Золоташко – професійний візажист і бровіст, чий акаунт в Instagram «zolotashkomakeup» налічує 250 тис. передплатників, одна з яскравих представниць українського б'юті-блогерства, регулярно викладає тьюторіали по макіяжу на своїй сторінці. Її блог – вдалий інструмент залучення клієнтів і учнів до школи макіяжу та можливість прорекламувати власний бренд косметики і матеріалів для професіоналів.

Лайфхаки – один з найпопулярніших жанрів контенту на будь-яку тематику. «Лайфхак – тип навчального відео, в якому демонструються маленькі хитрощі, що допомагають швидко вирішувати побутові проблеми і економити час. Підходи до вирішення проблеми найчастіше нестандартні, але результативні» [7]. У б'юті-контенті всі вони спрямовані на спрощення завдань створення макіяжу, зачіски, стильного образу, догляду за шкірою та волоссям.

Андреа Брукс, авторка каналу AndreasChoice на YouTube, ділиться лайфхаками зі своїми 4,37 млн передплатників, більшість її відео спрямовані на спрощення догляду за волоссям і шкірою. Під кожним її відео – коментарі вдячних глядачів за допомогу і можливість стати красивими і стильними за допомогою простих й дієвих способів. Марія Тимошенко, популярний український відеоблогер на YouTube, чий канал «Masha Timoshenko» налічує 952 тис. передплатників, часто публікує б'юті-контент з лайфхаками у мистецтві догляді за собою, відео з порадами, тьюторіали, топ-5 і різні лайфстайл-відео. Марія довгий час була амбасадором бренду La Roche Posay, а зараз вона часто рекламує лінійки інших брендів. Крім того, дівчина досягла своєї мети і записала пісню, а популярність у б'юті-аудиторії додала їй переглядів в YouTube.

Покупки/розпакування – автор відео ділиться з користувачами придбаними товарами, розпаковує пакети і коробки – здається, ніби людина тільки-но прийшла з пошти або торгового центру і поспішає поділитися своїми враженнями з передплатниками. Популярність цього жанру обумовлена тим, що глядачі відчувають себе причетними до покупок: вони дізнаються, де їх замовили або купили, як продукт був упакований і скільки він коштує. Шеннон Харріс, відома в YouTube як Shaaanхо (3,18 млн передплатників), знімає відео в різних жанрах, серед яких є й розпакування. Як правило, Шеннон замовляє одяг і косметику в онлайн-магазинах, після чого розпаковує посилки на камеру, щоб показати свої покупки. Популярність блогу дала можливість Шеннон створити свій бренд косметики, а також співпрацювати з такими відомими компаніями, як Clinique і Smashbox Cosmetics. Ольга Балясна – один з небагатьох відомих б'юті-блогерів в Україні, її канал на YouTube Miss O має 345 тис. передплатників. Розпакування/покупки – основний напрямок контенту Ольги, вона часто замовляє речі і косметику в Інтернеті. Так само на каналі дівчина публікує tutorіали, лайфхаки, поради та лайфстайл-відео. Вдале використання напряму «Покупки» дозволило блогерці знайти рекламодавців для відео – вона часто рекламує сервіси кешбек і доставки.

Огляд – жанр контенту, який передбачає чесну думку блогера про предмет огляду, незважаючи на те, поганий він або вдалий. Такі відео корисні тим, що, бажаючи купити щось конкретне, користувач може дізнатися об'єктивну думку іншої людини, «гуру». Це як читати рецензії на фільм або відгуки в інтернет-магазині. Популярні огляди – це, як правило, огляди про ті продукти, які добре прорекламовані та викликають інтерес у споживачів. У б'юті-контенті огляд може робитися на косметику, стайлінг для волосся, магазини одягу та взуття, побутову техніку для жіночої краси (фени, випрямлячі тощо).

Джефрі Стар, співак, модель і візажист, на сьогоднішній момент має 18 млн передплатників на своєму каналі YouTube jeffreestar та 16,2 млн передплатників на акаунті Instagram jeffreestar. Захоплюючись макіяжем з 15 років, Джеффі здобув популярність спочатку на інших інтернет-платформах, потім почав знімати відео в YouTube. Джеффі знімає відео в б'юті-тематиці в різних жанрах, у його контент також входять і огляди. Незважаючи на те, що в 2015 р. Джеффі випустив свою лінію косметики, він регулярно робить огляди на засоби інших брендів. Андрогінна зовнішність, екстравагантний образ, а також справжня любов до макіяжу забезпечила Джеффі популярність на весь світ. Діана Суворова – український б'юті-блогер на YouTube, аудиторія каналу Diana Suvorova складається з 605 тис. фоловерів. Огляди – основа контенту Діани, оскільки їхня кількість переважає над кількістю навчальних роликів. Блогер часто робить огляди за запитом передплатників, не обходячи стороною як косметику люксового сегмента, так і мас-маркет. Це й забезпечує Діану інтересом великої аудиторії, оскільки вона не обмежується косметикою, яка доступна певного сегмента людей за рівнем доходів. Аудиторія каналу блогера дозволяє їй співпрацювати з онлайн-магазинами косметики, а також брендами, на чий косметичний бренд робить огляди Діана.

Фаворити також відноситься до оглядового б'юті-контенту, проте це передбачає показ тільки кращих, на думку блогера, продуктів, які він випробував на собі і залишився задоволений. Це не нові покупки, як у жанрі «розпакування», а виключно ті товари, які блогер рекомендує до придбання. Популярність цього жанру полягає в тому, що користувачеві не потрібно пробувати і роздумувати над придбанням продукту. Автор зробив це замість глядача і готовий надати список усіх переваг. Зважаючи на різноманітність товарів на сьогоднішньому ринку продажів, а також якісний маркетинг, який нав'язує їх ефективність, людям важко

приймати рішення, що саме вибрати. Тому такий жанр відео виявляється виключно доречним.

Інґрід Нільсен, власниця каналу «Ingrid Nilsen» на YouTube з 3,64 млн передплатників і акаунта «ingridnilsen» в Instagram з 1,3 млн передплатників, часто використовує в своєму контенті жанр фаворитів. Почавши вести блог з бажання кинути виклик собі і полюбити свою зовнішність, Інґрід стала не тільки гуру краси для своїх глядачів, а й наставником на шляху прийняття себе: вона співпрацювала з брендами косметики, стала володарем премії YouTube Streamy Awards за кращу б'юті-програму. Олена Бистрова (Інгеманнсен), чий канал «elena864» на YouTube досяг позначки в 597 тис. передплатників – український відеоблогер, що має контент б'юті-відео і блоги. Фаворити на каналі Олени набувають різного вигляду – для різноманітності назв Олена називає такі відео «маст-хеви», «знахідки», «тільки найкраще», також вона з'єднує два жанри в одному відео (наприклад, тьюторіал і фаворити). Завдяки різноманітності контенту Олена співпрацює з брендами і сайтами з різних сфер, створила власний інтернет-магазин жіночого одягу та аксесуарів.

Популярні б'юті-блогери, як і інші знаменитості, виступають лідерами думок, адже звернення до важливих світових тем необхідне будь-якій аудиторії. Найпоказовішим у цьому стала поведінка відомих б'юті-блогерів під час пандемії та карантину, пов'язаному зі спалахом вірусу COVID-19. Так, Ніккі де Янгер перенесла заручини зі своїм нареченим та визнала в одному з відео, що під час страшного випробування для людей іноді навіть творці не знають, що робити. Худа Каттан також ділиться з передплатниками міркуваннями, що у важкий час карантину вона втратила інтерес до улюбленої справи. Однак Худа знаходить все нові й нові ідеї для створення відео, залучаючи свою сім'ю до участі в роликах, публікуючи лайфхаки із догляду за собою під час карантину, роблячи макіяж і водночас спілкуючись по відеозв'язку. Також у кожному відео вона звертається до аудиторії, закликає залишатися вдома, робить акцент на серйозності ситуації, що склалася. Українська фешн-індустрія активно відреагувала на світові події. До проєкту української дизайнерки С. Бевзи «Одноразовий медичний халат – медику» приєдналися відомі модельєри Т. Чумак, І. Фролов та студії модного одягу й бренди Lake Studio, MoonGoose, Vorozhbyt&Zemskova. Тетяна Золоташко також на початку карантину переживала з приводу свого бізнесу, однак швидко зорієнтувалася і змогла перевести увагу передплатників на продаж онлайн-курсів, підкріплюючи інтерес до своєї сторінки корисними і надихаючими публікаціями для майстрів індустрії краси. Варто відзначити, що карантин особливо позначився на діяльності тих блогерів, хто мав бізнес поза Інтернетом, – власні лінії косметики, школи навчання або роботу практикуючих майстрів краси. Так, Тетяні Золоташко у зв'язку з карантинном довелося перенести масштабний захід – August Make Up & Brow Forum.

У разі порушення правил карантину або ігнорування ситуації у світі блогер ризикує викликати негативну реакцію з боку своєї аудиторії та преси. Так сталося із зіркою YouTube Джеффри Старом, який після введення карантину опублікував відео, де він без потреби гуляє вулицею, запрошує до своєї оселі гостей і зустрічається зі знайомими. Після жорсткої критики передплатників, публікацій у пресі Джеффри зняв відео, присвячене темі коронавірусу, та розпочав благодійну акцію серед передплатників, які потребують фінансової допомоги. Отже, світ краси, попри звинувачення в самозакоханості та егоїзмі, змушений реагувати на світові виклики та аудиторні реакції.

3. Висновки

Жанровий розподіл б'юті-контенту обумовлений різними завданнями публікацій, які ставлять перед собою блогери. Всі б'юті-блогери знімають контент, не обмежуючись одним жанром, проте кожен з них робить це у своєму стилі і неповторному образі, які і привертають цільову аудиторію.

Вивчаючи поведінку блогерів під час карантину, а також контент, що публікується ними (який все ще відноситься до тематики краси), доходимо висновку, що б'юті-контент, а також особи, які його створюють, не тільки висвітлюють новини моди і краси, але є авторитетними для своєї аудиторії в контексті медіавпливу.

Список використаних джерел

1. Haka M. Providing Value to the Reader in Successful Beauty Blogs. URL: <http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112722896> (дата звернення: 04.05.2020).
2. Gannon V., Prothero A. Beauty blogger selfies as authenticating practices. *European Journal of Marketing*. 2016. Vol. 50. No. 9/10. P. 1858–1878. DOI: <http://dx.doi.org/10.1108/EJM-07-2015-0510>.
3. Gannon V., Prothero A. Beauty bloggers and YouTubers as a community of practice. *Journal of Marketing Management*. 2018. Vol. 34. No. 7–8. P. 592–619, DOI: 10.1080/0267257X.2018.1482941.
4. Михайлова Е.В. Beauty-blogging на YouTube как новая медиасреда, опосредующая потребление. *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки*. 2018. № 1 (49). С. 75–79.
5. Sur P. Beauty and the Internet: Old Wine in a New Bottle. *Journal of International Women's Studies*. 2017. Vol. 18. Issue 4. P. 278–291.
6. Saini R., Aujla M. Role of Beauty Blogs as a Powerful Marketing Tool – An Empirical Study of Mohali. *Biz and Bytes*. 2018. Vol. 9. Issue 1. P. 128–135.
7. Текутьева И. А. Жанрово-тематическая классификация видеоблогинга. *Медиасреда*. 2016. № 11. С. 107–113.

Chernobay E., Hudoshnyk O. Genre typology of the beauty content of the modern blogosphere

The study is devoted to the idea of considering beauty content as a tool for shaping public opinion and learning how to make money on it. For the analysis, we used popular beauty blogs of the modern Internet space, inside of which there are genre divisions and features of the beauty content.

The study was based on the observation and description methods, which allowed to investigate the main genres of beauty content, the characterological features of blogs of famous authors in terms of audience volume, content filling, reviews of the viewers and readers.

The study showed that beauty content is a blogging trend that is rapidly developing, divided into genres and gaining popularity on the Internet, is a tool for making money and effective advertising, has a wide target audience and personalities who have gained worldwide fame and authority through beauty content. It also turned out that the genre division of beauty content is due to the various tasks of publications that bloggers set themselves. All beauty bloggers publicise content, not limited to one genre, but each of them does it in their own style and unique image, which attracts their target audience.

The novelty of the study lies in the fact that beauty content has been investigated as a separate area of blogging and a tool for shaping public opinion for the first time.

The results of the study can be used to form public opinion for an audience of beauty content, as well as to create your own beauty blog, and to understand the needs of a beauty blog audience.

Keywords: *video blogger; beauty content; YouTube; Instagram.*